

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

**DIAGNÓSTICO DE LA BIBLIOTECA “STUD BOOK” EN EL HIPODROMO LA
RINCONADA DE CARACAS**

Autor:

Lic. Ibarra, Erick

Lic. Maraima, Yaneth

Mayo, 2013

INTRODUCCIÓN

Para desarrollar un programa de conservación cada institución debe adaptarlo a sus posibilidades y necesidades más urgentes y basarlo en una política coherente y bien definida. Donde se tiene una idea clara de los objetivos a los que quiere llegar. Como principal objetivo se desea realizar un diagnóstico sobre el estado de la Biblioteca "STUD BOOK"; en conjunto a toda su colección. Como primer paso se debe realizar la observación en torno a los cuatro ejes básicos: Edificio, Medio Ambiente, Colecciones y Prevención de Desastres, conocer el estado y uso de cada uno de estos factores que es fundamental a la hora de posibles riesgos. Por ello, se deben identificar todos los elementos que constituyen amenaza para la correcta conservación en materia de medio ambiente, factores físicos, químicos, arquitectónicos, humanos, entre otros para así lograr la obtención de posibles recomendaciones adaptadas a dicha institución.

Esta investigación radica en la conservación que hoy en día más que una obligación, es una necesidad. Las pérdidas económicas causadas por el desgaste físico de los ejemplares suman ingentes cantidades que podrían dedicarse a completar colecciones o a mejorar el servicio prestado al usuario. Debe ser practicada por todas las bibliotecas en la medida de sus posibilidades.

En esta investigación, se presentará un diagnóstico de restauración y conservación de la Biblioteca "STUD BOOK" ubicada en la tribuna A del Hipódromo la Rinconada; observando cada uno de los elementos mencionados con exactitud, gracias a ello, se permitirá conocer las condiciones en que se encuentra, y poder realizar las recomendaciones para cada riesgo que en el futuro atente contra la conservación del Patrimonio Documental. Las bibliotecas tienen ante sí una apasionante oportunidad de ayudar a que todos tengan acceso al intercambio mundial de información. La biblioteca es un servicio inmerso en un entorno, que trata de atender las necesidades de una comunidad específica y que actúa en ese contexto.

En este mundo de información tan compleja y apasionante, es de vital importancia para quienes están en busca de conocimiento, información y experiencias creativas que alcancen su meta. Esperamos que este pequeño y superficial diagnóstico sea de gran importancia para vislumbrar y alcanzar la recuperación de la Biblioteca "Stud Book".

BREVE RESEÑA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Las bibliotecas están llamadas a ser un centro de estudio para la comunidad, según definición de la IFLA /UNESCO. En 1994 se dio a conocer la tercera versión de Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública, al que no tardó en reconocérsele la categoría de una importante declaración de los principios fundamentales por los que se rigen las bibliotecas públicas y que ya se han traducidos a más de veinte lenguas y se ha convertido en un texto de gran influencia en el desarrollo de estas instituciones. También se ha hecho patente que existía una necesidad y una demanda de unas directrices prácticas y normas enunciadas de manera más pormenorizadas que tanto los bibliotecólogos como los encargados de la formulación de políticas pudieran utilizar para fomentarlas. El Comité de la Sección de Bibliotecas Públicas de la IFLA tomó la decisión de preparar unas nuevas directrices y formó un grupo con seis de sus miembros al que confió su redacción.

En 1973, la IFLA publicó las “Normas para Bibliotecas Públicas”, que volvió a editar con leves modificaciones en 1977 y que reemplazó en 1996, por las “Directrices para bibliotecas públicas”. Ambas publicaciones se han visto superadas por el impresionante desarrollo de las tecnologías de la información que ha tenido lugar en los últimos años. Como se desprende de los dos títulos, representan dos maneras diferentes de ofrecer una orientación práctica a los bibliotecarios. En la introducción de las normas de 1973 se afirma “No eran deseables normas separadas, ya que los objetivos generales en todos los países eran los mismos. El factor modificante era el ritmo al que el desarrollo se podía producir”. La versión de 1973 ofrecía, en consecuencia, toda una serie de normas cuantitativas que van desde el tamaño de las colecciones hasta las características del edificio o de las unidades administrativas, pasando por las horas de apertura y el número de funcionarios.

Los autores de las Directrices de 1986 optaron por otro enfoque, “En el momento en que las necesidades y los recursos varían tanto, no pueden haber normas comunes para los servicios ofrecidos...No estamos presentando reglas si no consejos, basados en la experiencia procedente de numerosos países

diferentes y que pueden aplicarse de manera general...Las recomendaciones sobre los deseables niveles de las prestaciones, basadas en la experiencia de circunstancia muy diferentes, no pueden por menos que ser poco fiables e inducir a error. En un apéndice figuraban estadísticas sobre las bibliotecas públicas de diferentes países que los bibliotecarios podían cotejar con sus propios servicios...A pesar de las variaciones entre los niveles de prestaciones y los fondos necesarios para costearlas y fomentarlas, se decidió que no sería provechoso tratar de preparar una nueva edición destinada a un grupo de bibliotecas públicas...Las bibliotecas de todos los países del mundo, cualquiera sea su fase de desarrollo, pueden mejorar y todas tendrán puntos fuerte y flacos... Somos conscientes del problema que supone aplicar normas cuando no se dispone de cifras demográficas fiables y hemos sugerido diferentes enfoques...

Las bibliotecas tienen ante sí una apasionante oportunidad de ayudar a que todos tengan acceso al intercambio mundial de información. La biblioteca es un servicio inmerso en un entorno, que trata de atender las necesidades de una comunidad específica y que actúa en ese contexto. En este mundo de información tan compleja y apasionante, es de vital importancia para quienes están en busca de conocimiento, información y experiencias creativas que alcancen su meta. Esperamos que este pequeño diagnóstico sea de gran importancia para vislumbrar y alcanzar la recuperación de la Biblioteca del *Stud Book*.

DIAGNÓSTICO DE LA BIBLIOTECA “STUD BOOK”

IDENTIFICACIÓN:

La Biblioteca Hípica del *Stud Book* de Venezuela se encuentra en la tribuna “A” del Hipódromo La Rinconada, Caracas. La Biblioteca dispone de una colección que cuenta con revistas (nacionales e internacionales), libros, catálogos, anuarios, volúmenes de *Stud Book* de todo el mundo, variedad de publicaciones, fichas de grandes caballos criollos. En este lugar se forjó gran evidencia de la historia hípica, y se muestra con ejemplares de incalculable valor histórico para el mundo, como ejemplo de ello está la primera publicación en el hipismo organizado; es decir, el volumen I del *Stud Book* Inglés (un libro de mediados del siglo XVIII); además, los organismos internacionales enviaban a esta biblioteca sus publicaciones periódicamente y otros documentos que tiene que ver con el hipismo nacional e internacional; en consecuencia, esto demuestra el importante carácter histórico de dicha biblioteca. Esta colección en plena utilización podría estar dirigida a usuarios que van desde un público general, profesores e investigadores especializados en el hipismo.

DEPÓSITO

La Biblioteca cuenta con un depósito que llamaremos “Depósito A” y una unidad de Archivo que llamaremos “Depósito B”:

Depósito A: se encuentra ubicado en la planta baja de la zona de la tribuna “A” del Hipódromo, con una construcción hecha a base de concreto (techo y columnas), paredes de bloques, piso de *konker* y cabe destacar que se encuentra en muy malas condiciones levantado y agrietado por la humedad y las aguas acumuladas, la habitación no tiene ventanales ni ningún tipo de ventilación, y presenta graves filtraciones en el techo que se evidencian en goteras, provocando aguas estancadas en el lugar y provocado la pérdida de documentos de la colección.

Depósito B: se ubica también en la planta baja de la zona de tribuna “A” en el Hipódromo. Tiene una construcción elaborada a base de concreto (techo y columnas) paredes de bloques, a dos habitaciones contiguas del depósito “A”.

Recomendaciones

Mudar las colecciones del depósito “A” y “B” a otro espacio físico; sin embargo, se recomienda las siguientes consideraciones:

- Realizar inspecciones al techo y a los posibles focos de humedad, para corregir el problema y/o evitarlo.
- Se recomienda realizar una impermeabilización en el techo.
- Se recomienda que los depósitos se encuentren en una planta baja, no estuviesen junto a las oficinas, ya que requieren de condiciones particulares, y la permanencia cercana a las oficinas, podrían ocasionar daños a la colección que se resguarda.
- Se puede solicitar la compra de un ducto hecho de plástico donde se coloque el cable, esto para evitar desprendimientos de cableado.

MOBILIARIO

El Depósito “A” cuenta con estantes de madera de gran altura con varios entrepaños (no contabilizados en el momento debido a las condiciones ambientales del espacio físico). El mobiliario presenta grandes fallas que ponen en riesgo el buen estado de una colección, en las estanterías de madera, muchos entrepaños se encuentran doblados, y algunos de ellos desequilibradamente distribuidos y saturados, en algunos presenta signos de maltrato de la superficie (rayas, golpes provocando hundimientos del mismo empeorados por la humedad); posiblemente, dichas estanterías de madera presenten polillas, los documentos “resguardados” se encuentran en cajas que no están exentas de las condiciones ambientales del depósito. Con respecto a

lo que son las mesas y escritorios para posterior utilización no hay y sillas pocas en muy mal estado. La Biblioteca cuenta con sujeta libros, pero utiliza muy pocos, no presenta ningún

El Depósito “B” está en mejores condiciones con respecto al Depósito “A” contando con Archimóviles en óptimas condiciones que resguardan en mayor medida la documentación de esta sección, aunque parte de las unidades documentales no han sido resguardadas ni procesadas y se encuentran igualmente almacenadas en cajas.

Recomendaciones:

- Adquisición de nuevo mobiliario para la biblioteca, si es posible reemplazar las estanterías y todo mobiliario de madera, por otro material inerte, como el acero.
- Realizar una jornada de reparación del mobiliario que no se encuentre en una condición idónea.
- Es preferible, reemplazar las estanterías a más pequeñas para que así no tenga un contacto cercano con el techo y trasladar el depósito a un lugar donde sea más accesible la colección.
- Las estanterías deben respetar las siguientes distancias: 30 cm., de cualquier pared, 1 m., de ventanas, 50cm., del techo (lucos), 15 cm., del suelo y 90 cm., entre una y otra estantería.
- Buscar carritos de libros que tengan ruedas de goma grandes, tengan repisas amplias y barandas protectoras, además de protecciones en las esquinas.
- Se recomienda la adquisición de protectores para el material de la biblioteca ya sean carpetas, encapsulaciones, monturas o cajas, todos estos deben ser libres de ácido o carga alcalina (pH 8.5) y no deben contener lignina. Son muy recomendables los de plásticos inertes (poliéster, polietileno o polipropileno) o papel neutro sin carga alcalina.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL DEPÓSITO

La iluminación es por medio de lámparas de luz fluorescentes. No hay iluminación natural que penetra por ventanas ubicadas en una pared lateral al depósito, por lo tanto, la radiación UV no afecta, los niveles de humedad son muy fuertes. El espacio físico de la biblioteca es adecuado para la misma, pero no está en buen estado. El lugar no cuenta con buena ventilación, ni aire acondicionado que funcione, ni deshumidificadores que disminuyan la humedad que entra al lugar (que es mucha), se observa que la humedad, el polvo, las filtraciones, el agua amarilla, el hongo, y el mal olor concentrado, no permitirán el trabajo en la misma; además, esto conlleva a pérdidas irreparables de parte de la colección.

Recomendaciones

- Realizar la adquisición de instrumentos que ayuden a medir y controlar la temperatura. Para la medición de la humedad se puede adquirir un hidrómetro y para la temperatura un termómetro. Para el control de la humedad relativa utilizar deshumidificadores que remuevan la humedad excesiva. Para el control de la circulación del aire, unidades de aire acondicionado, ventiladores y extractores.
- Colocar una protección en las ventanas (en caso de haber ventanas en el nuevo depósito) para que no exista una entrada de luz natural tan permanente ni excesiva, ya sea una cortina o persiana.
- Colocar los niveles de temperatura y humedad relativa dentro del área del depósito. Niveles recomendados, temperatura menor a 21°C y humedad relativa entre 40 y 60%.
- Se recomiendan que los depósitos deben permanecer oscuros en el momento de que no estén siendo utilizados, pero con una temperatura fría.
- La distancia entre la lámpara y el extremo superior de la estantería debe no debe ser menor a 50cm.

- Al ser las lámparas de luces fluorescentes, debe colocarse a cada lámpara un filtro UV adecuado.
- Se recomienda colocar un sistema que permita la colocación de suiches independientes, que serán apagados al abandonar la zona, así no hay tanta incidencia permanente de luz en el depósito, o preferiblemente colocar sensores de movimiento, pero todo depende del presupuesto existente.
- Se recomienda los siguientes parámetros para la intensidad de la luz en el depósito: de 50 – 200 lux.

CONDICIONES GENERALES DE LA COLECCIÓN

La colección (libros, revistas, anuarios, catálogos, etc.) presenta saturación en algunos entrepaños y por ser estos de una altura estándar que no permiten la colocación vertical de documentos de tamaños extra-oficio y también porque no se cuenta con sujetadores de libros y revistas hay una incorrecta disposición de los documentos. La estantería por ser de madera puede contener polillas, que ocasiona daños a la colección. Se evidencian pigmentaciones amarillas en algunas hojas de libros, humedad en algunos otros, deterioro considerable en la cubierta de un gran número de ellos, mucho polvo, debido a las condiciones ambientales (aguas estancadas, por ejemplo) hay presencia de hongos y otro tipo de organismos perjudiciales a la colección como insectos, y alta oxidación del papel que se acelera por el ambiente. También se pudo observar que parte de la colección está guardada en cajas y por la misma razón no está debidamente catalogada.

EN RESUMEN:

Daños Físicos: La colección se encuentra mal almacenada dentro de las estanterías, lo que está generando daños en su estructura. Otros daños que se observan son el desprendimiento de lomos, cofias, golpes por posibles caídas al piso, los documentos se debilitan por la humedad.

Daños Químicos: Muchos de los ejemplos presentan daños químicos producidos por los ácidos generados en la descomposición de los mismos soportes, ya que estamos en presencia de papeles de pastas de madera, pieles, y en contacto con estanterías de madera.

Daños Biológicos: se encuentran presencia de hongos activos en un lote de libros que se encontraban depositados dentro de cajas de cartón, ubicadas directamente sobre el piso, picada de herrumbre, y manchas en los libros, los daños biológicos se agravan por las condiciones del ambiente, alta temperatura y humedad.

Recomendaciones:

- Ante todo, fumigar la colección ante una posible infestación en los documentos, hay que actuar inmediatamente separando la parte de colocación afectada del resto y aplica los correctivos según sea su caso.
- Hacer seguimiento periódico del deterioro de la colección.
- Identificar el insecto o microorganismos para proceder a su exterminación o los factores que causaron dicha infestación.
- No utilizar insecticidas, ya que por un lado podemos erradicar el problema, pero por otro la composición química de estos aerosoles puede causar daños irreversibles en el papel. Se debe contratar los servicios de profesionales quienes indicarán el tratamiento a seguir.
- Prohibir el uso de cloro u otros productos químicos fuertes que puedan causar daños a los documentos.
- En el caso de los hongos activos, si el brote de hongo es pequeño y no cuenta con un equipo suficiente y presupuesto, llevar los libros fuera del edificio, cepíllelos con una brocha blanca suave en dirección opuesta a usted y a favor del viento.
- Elimina los hongos sólo con una aspiradora que contenga filtro HEPA, al ser de alta eficiencia, no esparce las esporas.
- Se debe limpiar minuciosamente la habitación donde brotaron los hongos, antes de que el material vuelva a colocarse.
- Aspirar los estantes y pisos con una aspiradora HEPA,
- Después que se han devuelto los libros se procede a inspeccionar diariamente para ver si hay nuevos crecimientos de hongos.
- A futuro revisar los materiales y documentos nuevos que ingresen al depósito, ya que podrían entrar con ellos roedores e insectos, además de hongos y otros microorganismos. Los documentos por su parte podrían estar infectados.
- Reemplazo de soportes para los documentos, se debe adquirir todo material.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Adcock Edward P. **IFLA principios para el cuidado y manejo de material de bibliotecas** / compilado y editado, Edward P. Adcock ; con la asistencia de Marie-Thérèse Varlamoff y Virginie Kremp . Santiago de Chile: DIBAM, Centro Nacional de Conservación y Restauración, 2000.

Biblioteca Nacional de Venezuela. Centro Nacional de Conservación de papel. **Normas y procedimientos de limpieza en depósitos y colecciones/** BN. (1990).

Blanco, Lourdes. **Actualización e criterios de conservación en Bibliotecas de habla Hispana de América Latina**. Ponencia presentada en la conferencia sobre preservación de materiales de Bibliotecas convocadas por la reunión de directores de Bibliotecas Nacionales con la colaboración de la IFLA y de la UNESCO. Caracas, Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, 1986.

Cunha, George M. **Métodos de evaluación para determinar las necesidades de conservación en bibliotecas y archivos: un estudio de RAMP con recomendaciones prácticas** / George M Cunha. Colombia, Archivo General, 1995. 47p.

Durean, J.M. y Clements, D.W.G. **Principios para la preservación y conservaciones de materiales de bibliotecas** / J.M. Durean y D.W.G. Clements// En: Informes Profesionales de IFLA (8) La Haya, 1988. 17p.

Jiménez, Nancy. **Recomendaciones de conservación y preservación para las Bibliotecas Públicas**. Caracas, Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, 1995.

McCleary John. **El cuidado de libros y documentos. Manual práctico para su conservación y restauración**, Clan, Madrid, 1997.

Memoria del mundo. Directrices para la salvaguarda del patrimonio documental. Preparado por la UNESCO en nombre de la IFLA por Stephen Foster, Jau Hyall, Duncan Marshall y Roslyn Russel. Paris, UNESCO, 1995.

NEDCC. Conservaplan. **El Manual de preservación de bibliotecas y archivos del Northeast Document Conservation Center.** Caracas, Venezuela: Biblioteca Nacional de Venezuela, 1998

Rodríguez Pia, P. **Factores ambientales que inciden en el deterioro de colecciones de biblioteca y archivos.** Caracas, Biblioteca Nacional de Venezuela, Centro Nacional de Conservación de Papel (s/f).

Sánchez, Hernan Pérez, Arsenio. **Políticas de conservación en bibliotecas.** Madrid, Arco/libros. 1999. Colección Instrumentos Bibliológicos. Dirección Juan Martín Abad.

Vergara Peris José. **Conservación y restauración de material cultural en archivos y bibliotecas,** Generalitat Valenciana, Valencia, 2002.

Vicente Viñas. **La preservación y restauración de documentos y libros en papel: un estudio del RAMP con directrices,** UNESCO, París, 1984.